

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil*: An Exploration of Internal Conflict and External Domination..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Siyâveş-İ Kistrâyî'nin *Gazel Berayî Dîreht* (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış

Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Özet

1926/1305 yılında İsfahan'da dünyaya gelen Siyâveş-i Kistrâyî, Tahran Üniversitesi Hukuk ve Siyasi Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Şiir söylemeye gençlik yıllarında başlayan Kistrâyî, modern İran şiirinin babası olarak anılan Nîmâ Yûşic'in öğrencilerinden olmuş ve ona bağlılığı ile tanınmıştır. Şiirin yanında siyasetle ilgilenmiş ve uzun yıllar Tûdeh Partisi'nde görev almıştır. İran'ın siyasi durumuna ve toplumun sıkıntılarına tanıklık eden şair, duygulu ve etkili bir dille yazdığı şiirlerini propaganda aracı olarak kullanmış ve topluma kederden uzak, sevinç dolu bir gelecek inancını yaymayı amaç edinmiştir. Bu sebeple Kistrâyî, şiirlerinde umut içerikli mazmunlara yer vermiş ve şiir yoluyla halka sürekli mutlu ve güzel günleri müjdelemiştir. Şair, *Âreş-i Kemângîr* (Okçu Âreş) adlı şiirinde mitolojiye dayanan hamasi manzumeleri modern şiir tarzında söyleyerek okuyucuya efsanevî bir figür sunmuş ve eserinde ümit dolu ifadelerle geniş yer vermiştir. Yine *Pes Ez Men Şairî Âyed* (Benden Sonra Bir Şair Gelecek) başlıklı şiirinde gözyaşı ve hasretin sona ereceğini dile getiren şair, umut içerikli şiirin başarılı örneğini vermiştir.

Modern İran şiirinin yenilikçi şairleri arasında yer alan Kistrâyî, çalışmamızın konusu olan *Ağaca Gazel* adlı eserinde, şiirin başından sonuna kadar ağaç teması üzerinde durur. Şiirde ağaç semboliktir; ağaç, İran'ı ve onun halkını temsil eder. Şair, şiirin başlangıcında ağacın uzun oluşundan ve ihtişamından dolayı onu gören herkesi büyülediğinden bahseder. Ağacın uzunluğu ve ihtişamıyla İran'ın kadim geçmişine ve geleneğine işaret eder. Kistrâyî, şiirin devamında "Sen toprağın ruhuyla bin bir bağla, bağlanunca; korkma gök gürültüsünden, korkma şimşekten! Çünkü sen orada sabıtsın, kalıcısın ey ağaç!" der. Şair burada kök salan ağacın toprakla bütünleşmesi gibi vatan bilincine sahip insanların birbirine bağlanarak her türlü tehlike ve tehdidi bertaraf edebileceklerine vurgu yapar. Şiirin sonunda "Başını kaldır, ey ürkek tıpkı ümidimiz gibi..." ifadesini kullanan şair yaşadığı döneme dikkat çekerek umudun filizlenip yeşermesi gibi ağacın başını dik tutarak dallarını daha yükseğe ulaşmasını söyler. Şair, yapayalnız ve kimsesiz sıfatlarıyla andığı ağaca "Sen bizimlesin" diye seslenerek şiirine son verir. Çalışmanın amacı Siyâveş-i Kistrâyî'nin *Ağaca Gazel* şiiri üzerinden şairin iç dünyasına dokunabilmek ve semboller aracılığıyla hayalinde kurduğu İran'ı yansıtabilmektir.

Anahtar Kelimeler: Siyâveş-i Kistrâyî, Ağaca Gazel, İran, modern şiir, umut

A Look At The *Ghazal Berayî Direht* (Ghazal To The Tree) Poem Of Siyâwesh-i Kîsrâyî**Abstract**

Born in Isfahan in 1926/1305, Siyâwesh-i Kîsrâyî studied at the Faculty of Law and Political Sciences at Tehran University. Kîsrâyî began writing poetry in his youth and became one of the students of Nîmâ Yûshîj, considered the father of modern Iranian poetry, and was known for his devotion to him. In addition to poetry, he was interested in politics and served in the Tûdeh Party for many years. The poet, who witnessed the political situation in Iran and the troubles of the society, used his poems, which he wrote in an emotional and effective language, as a propaganda tool and aimed to spread the belief in a future full of joy and away from sorrow. For this reason, Kîsrâyî included symbols of hope in his poetry and constantly heralded happy and beautiful days to the people through poetry. In his poem entitled *Âreş-i Kemângîr* (Archer Âreş), the poet presented a mythical figure to the reader by singing the heroic verses based on mythology in the style of modern poetry and gave a wide space to expressions of hope in his work. Again, in his poem titled *Pes Ez Men Şairî Âyed* (A Poet Will Come After Me), the poet expresses that tears and longing will come to an end and gives a successful example of poetry with hope.

Kîsrâyî, one of the innovative poets of modern Iranian poetry, focuses on the theme of the tree from the beginning to the end of the poem in his *Ghazal to the Tree*, which is the subject of our study. In the poem, the tree is symbolic; it represents Iran and its people. At the beginning of the poem, the poet mentions that the tree mesmerizes everyone who sees it because of its height and splendor. The length and splendor of the tree points to Iran's ancient past and tradition. Kîsrâyî continues the poem by saying, "When you are bound by a thousand and one ties with the spirit of the earth, do not be afraid of thunder, do not be afraid of lightning! For you are fixed and permanent there, O tree!" Here, the poet emphasizes that people with a sense of homeland can eliminate all kinds of dangers and threats by connecting to each other, just as the tree that takes root is integrated with the soil. At the end of the poem, the poet, who uses the expression "Raise your head, O timid, just like our hope...", draws attention to the period he lived in and tells the tree to reach its branches higher by keeping its head upright, just like the sprouting and greening of hope. The poet ends his poem by calling the tree, which he refers to as lonely and forlorn, "You are with us". The aim of the study is to touch the poet's inner world through Siyâwesh-i Kîsrâyî's poem *Ghazelle to the Tree* and to reflect the Iran he imagines through symbols.

Keywords: Siyâwesh-i Kîsrâyî, Ghazelle to the Tree, Iran, modern poetry, hope

Giriş

Siyâwesh-i Kîsrâyî, 1926/1305 yılında İsfahan'da dünyaya gelir (Şâfiî, 1384:461). Doğumundan kısa bir süre sonra ailesi Tahran'a taşınır. Eğitim dönemini aynı yerde geçirir ve daha sonra Tahran Üniversitesi Hukuk ve Siyasi Bilimler Fakültesinde öğrenime başlar. Bu dönemde edebî ve şiir söyleme faaliyetlerine ek olarak Tûdeh Partisi bünyesinde siyasi ve edebî etkinliklere katılır (Kırlangıç, 2014:219). Kîsrâyî, 1940'lı yıllarda Ahmed Şâmlu (1925-2000), Sâye lakaplı Hûşeng İbtihâc (1927-2022), Ümmîd mahlaslı Mehdî Ehavân-i Sâlis (1928-1991)

gibi bazı genç ve öncü şairlerle birlikte Nîmâ Yûşic'in (1907-1959) etrafında toplanır ve onun çizdiği çizgiyi takip etmeye başlar (Rûzbih, 1389:179). 1953'te Muhammed Musaddık hükümetinin düşmesi ve Tudeh Partisi'nin bastırılmasının ardından 27 yaşında tutuklanıp kısa bir süre hapse atılır. 1950'li yıllarının ikinci yarısı boyunca giderek daha fazla siyasi faaliyetlere katılır. Musaddık'ın devrilmesi ve Şah'ın tekrar güçlenmesi İran'da siyasi baskıların artmasına neden olur (<https://iranicaonline.org/articles/kasrai-siavash-marxist-poet>). Bu sebeple pek çok dönem şairi gibi Kısraî de sansürden kurtulmak, yaşadığı ve karşılaştığı olayları anlatabilmek amacıyla sembolik şiire yönelir. Şiirlerinde ihtilal sonrası toplumundaki ümitsizliği ve karamsarlığı güçlü bir şekilde yansıtır. Bu dönemde, şiirlerini sembolik olarak işlese de dilini daha anlaşılır kullanmaya gayret eder. Ayrıca *Âreş-i Kemângîr* (Okçu Âreş-1959) şiir kitabını "Kovlî" ve *Be Sorhi-yi Âteş ve Ta'm-i Dûd* (Ateş Kızılığında ve Duman Tadında-1976) adlı eserini de "Şebân-ı Bozorg-ı Ümid" mahlaslarıyla yayımlar (Lengerûdî, 1392:414-415).

1979 devriminden sonra Tûdeh Partisi mensuplarının takibe uğramaları sonucu 1983 yılında zorunlu olarak İran'dan ayrılır. (Kırlangıç, 2014:219) Ömrünün son yıllarını Afganistan (Kabil), Sovyetler Birliği (Moskova) ve Avusturya'da (Viyana) gibi ülkelerde geçirir. Siyâveş-i Kısraî, 1374/1995 yılında kalp rahatsızlığı sebebiyle 1374/1995 yılında Viyana'da vefat eder ve aynı yerde defnedilir (Kısraî, 1395:9).

Edebî Şahsiyeti ve Eserleri

Siyâveş-i Kısraî'nin üslubu Nîmâî tarzındadır. Nîmâ Yûşic "Edebiyatımız, her şekilde değişmelidir. Yeni konular yeterli değildir, bir temayı detaylandırmak ve onu yeni şekilde ifade etmek de yeterli değildir. Kafiyeyi değiştirerek, heceleri veya diğer sesleri arttırıp azaltarak yeni forma başlamak yeterlidir." (Âryenpûr, 1374:608) düşüncesiyle getirdiği yenilikle aruzu şiirden tamamen çıkarmaz; dizelerin uzunluk ve kısalıklarında şairi serbest bırakır. "Nîmâî şiir" ya da "serbest şiir" adını alan bu yeni şiir, yenilikçi şairler tarafından büyük ilgi görür. Nîmâî şiirde kafiye ise önemlidir ve şair, kafiye şiirdeki rolü ve görevinden dolayı kullanır. Ancak şair ihtiyaç duymadığında şiirde kafiye yer vermez. Nîmâ'nın "Kafiye, konuya aittir. Konunun zilidir. Konu farklılaşınca kafiye de farklılaşır." görüşü onun kafiye verdiği önemi gösterir. Nîmâ, bu doğrultuda kafiyenin gerçek kimliğini yeni şiirle kazandığını savunur (Kırlangıç, 2014:26-28).

Kısraî, toplumun çeşitli alanlarında şiir söyleyen İran'ın modern yenilikçi şairleri arasındadır. Şiirlerinde umut içerikli mazmunlara yer verirken sürekli mutlu ve güzel günlerin yakın gelecekte onları beklediğini söyler. Kısraî'nin şiirinde toplumsal ve hamasi ruh ön plandadır. Şiirlerinde hoş ve ahenkli teşbih ile tabirlere sıkça rastlanır. Dili dolaylı anlatımdan uzak sade, açık ve gönle hitap eden tarzındadır. Kısraî'nin şiir özelliği ise içindeki siyasi ateşi, toplumun sesi ile birleştirmesi ve söylemini bu çerçevede söylemesidir (Şâfiî, 1384:462). Şiir kalıpları Nîmâî üslubunda ve yenilikçidir. O, neoklasik bir şairdi; romantik (aşıkane ve toplumsal) içerikli çârprenin yanında bazen şîr'i sepid de söyler (Lengerûdî, 1392:414-415). Fars şiirinde sözü daha iyi ifaden kavramların bulunup gösterilmesi ve yabancı şiir tekniğiyle tabirlerdeki genişliği açıkça sunulması gerektiğini savunur. Ayrıca halkın sevinç ve kederinden ibaret olan yaşantısını şiirde konu alarak bu hayat tarzına dikkat edilmesi gerektiği hususunu benimser (Kanar, 2013:217).

Otuzlu yıllarda, yani romantiklerin lirizmin ve romantizmin zirvesindeyken, şiir alanında biraz deneyim kazanmasından sonra sosyalizm ve siyaset peşinde koşmaya devam ederek dili

daha açık ve sloganvari bir anlatıma dönüşür. Daha sonra kırklı ve ellili yıllarında ortaya çıkan direniş edebiyatının en önemli şairlerinden biri olur (Rûzbih, 1389:179).

Kisrâyî, siyaset ve şiir alanında nispeten başarılı olduktan sonra yazdığı şiirleri Âvâ (Şarkı-1336/1957) kitabında bir araya getirmiştir. Bu şiir kitabında yeni beyanların onu tatmin etmediği ancak daima yeni dünyayı ve taze bakış açılarını arzuladığını söylediği *Pes Ez Men Şairî Âyed* (Benden Sonra Bir Şair Gelecek) adlı şiiri o yıllarda şaire saygı ve şöhret kazandırmıştır. (Rûzbih, 1389:179). Şair, bu şiiri ile 19 Ağustos 1953 tarihinde gerçekleşen darbenin sonrasında yaşanan olayları “*Sonbahar dalının şom çiçeklerinin dansı*” ile imgelemiş ve aşağıda onun şiirinden verdiğimiz bir kesitte şair, refah ve huzur dolu günlerin umudu ile kendinden sonra gelecek neslin hayalini kurdukları ideal vatanın onları beklediklerini söylemiştir.

Bir şair gelecek benden sonra

Onun şiiri, gönülde bahar meyvesini toplayacak

Sonbahar dalının şom çiçeklerinin dansı

Onu etkilemeyecek

Ve o, hasret acısı için asılı kalan gözyaşına

Şiir yazmayacak

پس از من شاعری آید

که شعر او بهار بارور در سینه اندوزد

نمی انگیزدش رقص شکوفه‌های شوم شاخه پلییز

و او شعری برای رنج یک حسرت

که بر اشکی است آویزان

نمی سازد (کسرایی، ۱۳۹۱: ۴۵)

Siyâveş-i Kisrâyî, 1959/1338 yılında en tanınmış eseri *Âreş-i Kemângîr* (Okçu Âreş) manzumesini yayınlamıştır. Kısa süre içinde toplumda geniş yankı uyandıran bu manzume şairin ünlü ve popüler olmasını sağlamıştır. (Rûzbih, 1389:179). *Âreş-i Kemângîr*¹ İran'a ait mitolojilere dayalı hamasi manzumeleri barındırır (Yâhakkî, 1378:129).

Yeni şiirin (Şi'ri nov) başlangıcından eserin yayınlanmasına kadar geçen zamanda, yeni Fars şiiri alanında *Âreş-i Kemângîr* (Okçu Âreş) kadar kapsamlı ve ünlü başka bir eserin olmadığı

¹ Fars Mitoloji Sözlüğü'nde “Âreş” maddesi şöyle geçmektedir: “*Âreş. Âreş, Fars edebiyatında Âreş-i Kemângîr; Okçu Âreş olarak bilinir. İranlı ünlü kahramanlardandır. Menûçehr'in ordusunda yer alıp yer alıp eşi benzeri bulunmayan ünlü bir okçu olan Âreş'in, İran-Turan sınırını belirlemek üzere Sârî, Demâvend veya Âmul kalesinden attığı ok, sabahtan öğle vaktine kadar yol aldıktan sonra Ceyhun kıyısında ya da Merv'de düşmüş, okun düştüğü yer İran'ın sınırı olarak belirlenmiştir. Böylece Âreş ok atmakta bir simge olmuştur.*

Rivayetlere göre İran-Turan savaşları uzun sürmüş, Turanlı Efrâriyâb ile İranlı Menûçehr arasında yapılan savaşta Efrâriyâb'ın Menûçehr'i yenmesinden sonra yapılan bir antlaşmayla İran ve Turan sınırlarını İranlı pehlivanlarından birinin bir ok atımı mesafesiyle belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Âreş bu işle görevlendirilmiştir. Üstün özellikler taşıyan bir bilge olan Âreş, Tanrı'nın desteğinin yanı sıra bütün gücünü de kullanarak Rûyân-Elbûrz dağlarının üzerinden en uzak hedeflere doğru okunu atar ve oku attıktan sonra oracıkta can verir. Rûzgâr tanrısı, Âreş'in okunu ta Fergâna sınırlarında bulunan büyük ceviz ağacının gövdesine saplar. Ağacın bulunduğu yer İran ve Turan ülkelerinin sınırı olarak kabul edilir.” (Yıldırım, 2008:66-67). Şairin mitolojiye dayandığı şiiri, okuyucuda canlılık ve coşku hissini uyandırır. Şair, okuyucuya kültür ve geleneklerini hatırlatarak sahip oldukları milli duyguları ortaya çıkarmayı hedefler.

kabul edilir. O yıllarda edebiyat eleştirmenlerinin çoğu söz konusu şiire olumlu yaklaşımları şiiri daha da güçlenmesini sağlar. Bu şiir, o yıllarda ulusal bir idealin mitolojik-tarihsel bir yorumudur (Rûzbih, 1389:179). Şair, şiir hakkında şu yorumu yer verir: “Ben bu şiiri, toplumsal sorunları çözmeye yolunda canlarını feda edenlere söyledim.” (Kisrâyî, 1395:9).

آری، آری، جان خود در تیر کرد آرش

کار صدها صد هزاران تیغهی شمشیر کرد آرش (کسرایی، ۱۳۹۱: ۱۱۵)

Âreş, kendi canını okla özgür bıraktı evet, evet

Yüzlerce ve yüzbinlerce keskin kılıcın işini yaptı Âreş

Kisrâyî sonraki yıllarında da ömrünün sonuna kadar çeşitli alanlarda değerli ve kıymetli şiir kitapları yayınladı. Toplumsal şiirin en konuşulan şairlerinden biri unvanıyla modern İran şiirinde daima etkili olur. Toplumsal değişim ve gelişmelere kayıtsız kalmayarak modern şiirde etkili ve dinamik bir rol üstlenip kendinden bir iz bırakır (Rûzbih, 1389:179).

Kisrâyî'nin bazı şiir kitapları:

- *Âvâ* (Şarkı-1957)
- *Âreş-i Kemângîr* (Okçu Âreş-1959)
- *Hûn-i Siyâvûş* (Siyavuş'un Kanı-1962)
- *Seng u Şebnem* (Taş ve Çiy-1966)
- *Bâ Demâvend'i Hâmûş* (Suskun Demavend-1966)
- *Hâneğî* (Evcil-1967)
- *Be Sorhî-yi Âteş ve Ta'm-i Dûd* (Ateş Kızılığında ve Duman Tadında-1976)
- *Vakt-i Sükût Nîst* (Susacak Zaman Değil-1978)
- *Terâşehâ-yi Teber* (Balta Yontukları-1983)
- *Peyvend* (Bağ-1984)
- *Hediye ber Hâk* (Toprağa Bir Hediye-1984)
- *Sitâregân-ı Sepîde Dem* (Sabah Yıldızları-2010)
- *Muhre-i Sorh* (Kırmızı Boncuk-1993) (Kırlangıç, 2014:219)

Ağaca Gazel Şiirine Bir Bakış

“Sembol bir duygu halinin, bir fikrin, bir hayalin, bir olayın, bir manzaranın geleneksel veya bilinen zihni sanatların ötesinde, ama anlatılmak istenen başarıyla temsil edebilen bir şeye (soyut veya somut) dönüştürülerek ifade edilmesidir. Elbette ki bu sembol sanatkâra has ve orijinal olmak mecburiyetindedir. Sembolün başarısı, yüklediği manayı tam ve somut bir şekilde okuyucuya taşıma gücü ile orantılıdır.” (Çetişli, 2019:121). İhtilal sonrası yıllarda İran’da siyasî baskıların artması, şairleri sembolik şiire yönlendirir. Kisrâyî de yaşadığı dönem sebebiyle duygularını imge yoluyla söyler. Bu durum, bazen şiirinde ibhama sebep olsa da dilinin sadeliği ve akıcılığı ortaya çıkan bu olumsuzluğu bertaraf eder. Şairin seçtiği kelimelerin ahenkli oluşu şiirin ritmik okunmasını sağlar. Şiirin genelini imge, ahenk ve ritmik bir düzende oluşturur. Bu da şiirine canlılık katar ve okuyucunun ilgisini artırır. Kisrâyî, çalışmamızın konusu olan ve yukarıda bahsettiğimiz imge, ahenk ve ritmik unsurlarını *Ağaca Gazel* şiirinde birleştirir. Şiirde ağaç sembol, (پروا مکن ز رعد \ پروا مکن ز برق که بر جای ای درخت) gibi birbirini tekrar eden ifadeler ahenk ve şairin, şiirin içinde sürekli ağaca seslenmesi (ای درخت) ritmik unsurlarını oluşturur. Şairin 1966 yılında yayınlanan *Bâ Demâvend'i Hâmûş* (Suskun Demavend) adlı eserinde bulunan

Ağaca Gazel şiirini parçalar halinde Farsça ve Türkçe tercümesi ile vererek şairin sembolleri nasıl işlediğini açıklamaya çalışacağız.

AGACA GAZEL

غزل برای درخت

Arzu edilen uzun boyun var, ey ağaç!
Gökyüzü senin kucağında uyumuştur sürekli
Uzun boylusun, ey ağaç!
Elin yıldızlarla dolu ve ruhun baharla dolu
Güzelsin, ey ağaç!

تو قامت بلند تمنایی ای درخت
همواره خفته است آغوش آسمان
بالایی ای درخت
دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار
زیبایی ای درخت (کسرای، ۱۳۹۱: ۲۷۶)

Kisrâyî, şiirini ağaç teması üzerine kurar. Ağaç imgesi İran'ı ve halkını temsil eder. Şair, şiirin başlangıcında ağacın uzun oluşundan ve ihtişamından dolayı onu gören herkesi büyülediğinden bahseder. Bu şiirde "ağaç" teması etrafında dönen diğer kelimelerin dışında bu şiiri farklı şekilde bağlayan iki anahtar kelime bulunmaktadır. Biri ilk dizedeki "arzu" kelimesi, diğeri ise son satırdaki "umut" kelimesidir. Arzu-umut şiirin başlangıcını ve sonunu birbirine bağlar. Kisrâyî, ağacın uzunluğu ve ihtişamıyla İran'ın kadim geçmişine ve geleneğine işaret eder. Ayrıca, şair ağacı bir dileğin gerçekleşmesinin sembolü olarak görür. (قامت بلند تمنایی), "arzu edilen uzun boy" ile çok yüksek ve yüce bir dileği gerçekleştirmenin işareti olduğunu söyler. Ağacın tepesi, boyuyla bu isteğini yerine getirir. Şair, gökyüzüyle kucaklaşma, yıldızlarla dolu bir el, bahar dolu bir hayat ile ıslıl ıslıl ve renkli bir vatan hasretini dile getirir.

Rüzgârlar
Senin karışık ve karmaşık yapraklarında
Yuva yaptıklarında,
Rüzgârlar
Senin yeşil saçını taradıklarında,
Öfkelenirsin, ey ağaç!

وقتی که بادها در برگهای در هم تو لانه می
کنند
وقتی که بادها گیسوی سبز فام تو را شانه می
کنند
غوغایی ای درخت (کسرای، ۱۳۹۱: ۲۷۶)

Rüzgâr, ağacı tehdit eden dış etkidir; ağacın karışık ve karmaşık yaprakları ise ülkenin düzensizliğidir. Bu karmaşık yapı, farklı bir açıdan bakıldığında pek bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak şair, ağacın yapraklarının dağınık oluşunu ağacın unsurlarından olduğuna inanır. Burada şair, rüzgâr imgesi üzerinden yabancı devletlerin ülkesine müdahale etmesine işaret eder. Ağacın yeşil saçları ise ülkenin sahip olduğu zenginliğini temsil eder. Başka bir ifadeyle petrol imtiyazının kendi ellerinde olmayışına gönderme yapan şair bu duruma öfke duygusuyla karşılık verir.

Yağmur, vahşi pençesini açınca
Onun kaygısız içki meclisinde

وقتی که چنگ وحشی نار ان گشوده است
در بزم سرد او
خنیاکر غمین خوش آوایی ای درخت (کسرای، ۱۳۹۱: ۲۷۶)

Sesi güzel dertli şarkıcı olursun, ey ağaç!

Siyâveş-i Kistrâyî, doğada bereket ile anılan yağmuru neden vahşi olarak tanımlar? Dikkat edilmesi gereken şu ki şair, (چنگ) çeng kelimesini hem el hem pençe hem de bir tür müzik aleti olan Farsçada çeng olarak bilinen arp anlamıyla kullanır. “Yağmur, vahşi pençesini açınca” yani şiddetli yağmur başladığında çapraz olarak yağın sert yağmur damlarının ağacın yapraklarına çarparken arpın telleri gibi çıkardığı sese ve ele benzeyen yaprakları arpın telleriyle çıkardığı sesle oluşan şarkıda “Sesi güzel dertli şarkıcı” olduğunu söyler. Yağmurun ağaca mutluluk vermesi gerekirken şair neden ağacı üzgün olarak betimler? Bu izlenim şairin olumsuz imajından kaynaklanmaktadır.

Senin ayağının altında

در زیر پای تو

Gecedir burada ve gözleri

اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان

Bir sabahı görmemiş gece kuşlarıdır

صبحی ندیده است

Senin gündüzün nerde?

تو روز را کجا خورشید را کجا

Senin güneşin nerde?

در دشت دیده غرق تماشاایی ای درخت (کسرایی، ۱۳۹۱: ۲۲۷)

Gözün ovada seyre dalmış, ey ağaç!

Şair, ağacın dibinin karanlık oluşuna dikkat çeker. Ve burada bulananların yani karanlıkta kalan toplumun gözleri hiç sabahı görmeyen gece kuşları imgesini kullanır. Ağacın zirvesi güneşi görürken dibinin karanlıkta kalışına tezatla yanıt veren şair bu defa “Senin gündüzün nerde? Senin güneşin nerde?” diye sorarak yöneticilerin ovaya seyre daldığına değinir.

Sen toprağın ruhuyla bin bir bağla

چون هزار رشته تو با جان خاکیان

Bağlanınca

پیوند می کنی

Korkma gök gürültüsünden

پروا مکن ز رعد

Korkma şimşekten çünkü sen orada sabitsin

پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت

Kalıcısın ey ağaç!

سر برکش ای رمیده که همچون امید ما با مایی این یگانه و
تنهایی ای دزخت (کسرایی، ۱۳۹۱: ۲۲۷)

Başını kaldır, ey ürkek tıpkı ümidimiz gibi

Ey ağaç! Ey yapayalnız

Ve kimsesiz olan sen bizimlesin!

Kistrâyî, kök salan ağaç imgesiyle ülkesine, ruh ile de kendi halkına işaret eder. Toprak parçasının insan olmadan vatan olamayacağına ve insanın da bir toprak parçası olmadan varlığının baki kalamayacağına inanır. Bu sebeple her türlü olumsuzluğa karşı özellikle insanın vatanına sınıksız sarılıp tıpkı ağaç gibi kök salmasına ve gök gürültüsü ve şimşek gibi korkutucu görünen olaylara karşı cesur bir tavır takınmasını tavsiye eder. Sahip oldukları

güçle her türlü tehdidi ortadan kaldıracabileceklerine vurgu yapar. Şiirin sonunda “Başını kaldır, ey ürkek tıpkı ümidimiz gibi...” ifadesini kullanan şair yaşadığı döneme dikkat çekerek umudun filizlenip yeşermesi gibi ağacın başını dik tutarak dallarını daha yükseğe ulaşmasını söyler. Şair, yapayalnız ve kimsesiz sıfatlarıyla andığı ağaca “Sen bizimlesin” diye seslenerek şiirine son verir.

Sonuç

Siyâveş-i Kısırâyî hayatı hiç sönmeyecek bir ateş olarak tanımlar. Eğer umut gibi ateşi de söndürecek olursak karanlıkta kalacak olmamızın kendi hatamız olacağını iddia eder. Bu yüzden değerlerimize tutunup yeşil kuyusuna düşmekten kaçınmamızı, cesaret ve çaba ile hayatımızı sürdürmemiz hususunu önemser. Özellikle ideolojik düşünceleri ve Tüdeh Partisi'ne bağlılığı Kısırâyî'nin şiirlerinin doğasını ve kaderini belirler. Mevcut dönemde yaşanan sansürler sebebiyle kimi zaman epik ve lirik şiirin gösterişli, zengin dili ile imgeleri bir araya getirir. Yaratmış olduğu bu üslubu, *Ağaca Gazel* şiirinde de görürüz. Şiirin genelinde hissedilen heyecan ve coşku, semboller ile şairin hayal dünyasının bir yansıması olarak karşımıza çıkar. *Ağaca Gazel* şiiri, anlatım olarak destansı ve dramatik olmasa da sloganvari özelliğini taşıması sebebiyle 1953 darbesi sonrası acı ve karanlık içindeki topluma umut aşılayan değerli bir şiir olarak modern Fars şiirinde önemli bir yere sahiptir.

Kaynakça

- Âryenpûr, Y. (1374). “Ez Sabâ tâ Nîmâ”, İntişarat-ı Zuvvâr, C.III, Tahran.
- Çetişli, İ. (2019). “Batı Edebiyatında Edebî Akımlar”, Akçağ Yayınları, 19.bs, Ankara.
- Lengerûdî, Ş. (1392). “Târîh-i Tahlîl-i Şi'r-i Nov”, Neşr-i Merkez, C. II, Tahran.
- Kanar, M. (2013). “Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi”, Say Yayınları, İstanbul.
- Kırlangıç, H. (2014). “Meşrutiyet'ten Cumhuriyete İran Şiiri (Genel Bir Bakış ve Güldeste)”, Hece Yayınları, Ankara.
- Kısırâyî S. (1391). “Mecmûâ-i Eş'âr”, İntişârât-ı Nigâh, Tahran.
- Kısırâyî, S. (1395). “Güzîne-yi Eş'âr-ı Siyâveş-i Kısırâyî”, İntişârât-ı Morvârîd, 11.bs, Tahran.
- Rûzbih, M. R. (1389). “Edebiyyat-i Mu'âsır-i Îrân (Şi'r)”, Neşr-i Rûzgâr, Tahran.
- Şâfiî, H. (1384). “Zindeğî ve Şi'r-i Sed Şâir”, Kitâb-i Horşîd, 2.bs, Tahran.
- Yâhakkî, M. C. (1378). “Çun Sebû-yi Teşne”, İntişârât-ı Câmî, Tahran.
- Yıldırım, N. (2008). “Fars Mitoloji Sözlüğü”, Kabalıcı Yayınları, İstanbul.
- <https://iranicaonline.org/articles/kasrai-siavash-marxist-poet> (Erişim tarihi: 14.09.2024)